

Películas comestibles de Alginato-Guar-Bagazo de naranja y Alginato-Pectina-Bagazo de naranja

A. García-Ceja^{1}, L. Nava Montiel¹, A. Trapala Islas¹, J. Ramírez Hernández², G. G. Bárcena Vicuña²

¹Departamento de Ingeniería en Industrias Alimentarias, Instituto Tecnológico Superior de Venustiano Carranza
Ave. Tecnológico S/N, Col. el Huasteco, Cd. Lázaro Cárdenas, CP 73049, Puebla, México

²Instituto Tecnológico Superior de Atlixco, 74210, Atlixco, Puebla, México

*adelfo.ceja@vcarranza.tecnm.mx

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

El objetivo de este trabajo fue elaborar películas comestibles (PC) a base de mezclas de Alginato-Guar-Bagazo de naranja (A-G-B) y Alginato-Pectina-Bagazo de naranja (A-P-B). Para obtención del bagazo de naranja se separó, eliminó residuos de la pulpa, se lavó, se secó a 50 °C/2h y pulverizó. La concentración de las mezclas de A-G-B (1-0.25-0.15%) y A-P-B (1-0.5-0.15%) (p/v) y glicerol al 3% respectivamente. Se pasteurizaron las mezclas a diferentes temperaturas 60, 70 y 80 °C por 10, 20 y 30 min. El análisis fisicoquímico del bagazo de naranja fue 7.58% de humedad, 3.72% de ceniza, 3.10% extracto etéreo, 30.04% fibra cruda y 5.09% proteína. 80 °C/20 min eliminó la carga microbiana para las dos mezclas. La PVA mostró un valor en A-G-B de 0.211±0.03 g mm/kPa h m², con juste de (R²) 0.901, y para A-P-B de 0.206±0.04 g mm/kPa h m² con ajuste de R² de 0.924.

Palabras clave: alginato, pectina, bagazo, permeabilidad

Abstract

The objective of this work was to prepare edible films (PC) based on mixtures of Alginate-Guar-Bagasse Orange (A-G-B) and Alginate-Pectin-Bagasse Orange (A-P-B). To obtain the orange bagasse, it was separated, removed pulp residues, washed, dried at 50 °C/2h and pulverized. The concentration of the mixtures of A-G-B (1-0.25-0.15%) and A-P-B (1-0.5-0.15%) (w/v) and 3% glycerol respectively. The mixtures were pasteurized at different temperatures 60, 70 and 80 °C for 10, 20 and 30 min. The physicochemical analysis of orange bagasse was 7.58% humidity, 3.72% ash, 3.10% ethereal extract, 30.04% crude fiber and 5.09% protein. 80 °C/20 min removed the microbial charge for the two mixtures. The PVA showed an A-G-B value of 0.211±0.03 g mm/kPa h m², with a setting of (R²) 0.901, and for A-P-B of 0.206±0.04 g mm/kPa h m² with R² adjustment of 0.924

Key words: alginate, pectin, bagasse, permeability

Introducción

El envasado juega un papel fundamental en la industria, es una etapa muy importante en el procesado de alimentos, la elección del material correcto es fundamental para contribuir a la preservación de la calidad del producto [López y col., 2012]. El deterioro de alimentos durante el almacenamiento puede ser retardado al mejorar los empaques. Se requiere que dicho empaque proteja al producto del medio ambiente, principalmente de los gases y de la humedad; además es deseable que éste funcione como barrera contra microorganismos que puedan contaminar el alimento [Jiménez-Munjía y Domínguez-Courtney, 2012]. En los últimos años, se han desarrollado técnicas de conservación de frutas y hortalizas que permiten prolongar su vida de anaquel, manteniendo sus características físicas, químicas y nutricionales lo más parecido al estado fresco, ya que actualmente, los consumidores están más interesados en este tipo de productos que en los altamente procesados o adicionados con conservadores [Ruiz, 2009]. El consumidor exige cada vez más alimentos de mejor calidad y saludables. Esto ha fomentado la investigación en el campo de películas comestibles [Aguilar, 2005]. Debido a la creciente preocupación de sustituir empaques plásticos por empaques biodegradables y a la búsqueda de tecnologías para prolongar la vida de anaquel de los alimentos, existen diversos estudios de películas comestibles. Las películas obtenidas con polisacáridos son una opción atractiva porque estos compuestos son

abundantes en la naturaleza y renovables, además provienen de diversas fuentes [Solano-Doblado y col., 2018]. Una película comestible (PC) se define como una capa delgada de material comestible de origen biológico, formada sobre un alimento como recubrimiento [de Ancos y col., 2015]. Actualmente el uso de películas comestibles se ha extendido a muchos alimentos como son: productos cárnicos, pescados, frutas y hortalizas enteras o en trozos, quesos, entre otros. También son utilizadas en frutas frescas cortadas para mejorar su calidad y vida útil con la incorporación de antioxidantes, antimicrobianos, mejoradores de textura. Los frutos tropicales son el grupo más sobresaliente en cuanto a la aplicación de películas comestibles [Rangel y López-Malo, 2012]. El desarrollo de PC aplicados a productos hortofrutícolas tanto frescos como mínimamente procesados ha generado recientes avances respecto al efecto sinérgico de los componentes sobre la vida de anaquel de dichos alimentos [Quintero y col., 2010]. El objetivo de este trabajo es elaborar películas comestibles con mezcla de biopolímeros y la incorporación de bagazo de naranja.

Metodología

Materiales

Se utilizó goma guar (G) (Altesa, Puebla, México), alginato de sodio (A) (FMC BioPolymer, Noruega), pectina (P) (GENU, Estados Unidos de América), cloruro de calcio (CaCl_2) (Meyer, D.F México), glicerol (J.T. Baker, México D.F). Para la permeabilidad al vapor de agua se utilizó una sal saturada de NaCl con una a_w de 0.753. El bagazo de naranja (B) fue adquirido en los locales de la Ciudad Lázaro Cárdenas del municipio de Venustiano Carranza, Puebla.

Caracterización fisicoquímica del bagazo de naranja

La determinación de humedad se llevó a cabo por método gravimétrico 930.15/90 de la AOAC de 1990. Se determinó el contenido de cenizas por método 940.26/90 de la AOAC de 1990. Para la fibra cruda se utilizó la NMX-F-090-S-1978. La determinación de proteína se basó en la NMX-F-068-S-1980. La cuantificación de extracto etéreo se determinó por la NMX-F-089-S-1978 por el método soxhlet.

Pasteurización de los biopolímeros

Se utilizaron dos métodos para eliminar la carga microbiana proveniente de los diferentes biopolímeros. El primero consistió en una esterilización por medio de una autoclave (121 °C, 20 min y 0.15 psi) (modelo SM200, marca OHAUS, Estados Unidos) y el segundo fue una pasteurización a baño maría a diferentes temperaturas (60, 70 y 80 °C) y tiempos (10, 20 y 30 min). La carga microbiana evaluada fueron bacterias aerobias en placa, basándose en la NOM-092-SSA1-1994.

Elaboración de películas comestibles

El método que se utilizó para la elaboración de las PC fue el propuesto por García-Ceja y col. [2015] con adaptaciones. Se preparó una mezcla de A-G-B (1-0.25-0.1%) (p/v) y A-P-B (1-0.5-0.1%) (p/v), a cada mezcla se le adicionó 3% de glicerol (p/v) y una solución de (CaCl_2) al 1 M. De cada mezcla se tomaron 20 mL y se vertieron en cajas Petri, después se agregó 30 mL de CaCl_2 para la formación de las PC; una vez formadas, se pasaron a una estufa de secado (modelo A52035, marca Oven, México) con una temperatura de 80 °C por 20 min. Las películas obtenidas fueron almacenadas a temperatura ambiente (30 °C) en bolsas con cierre hermético.

Permeabilidad al vapor de agua

Para evaluar la permeabilidad al vapor de agua (PVA), se utilizó el método propuesto por Sanchez y col. [2015]. Se pesaron 10 g de (CaCl_2) en pesafiltros, los cuales fueron llevados a un horno (modelo A52035, marca Oven, México) a 100 °C por 24 h hasta llegar a peso constante, se retiraron del horno y fueron introducidos en un desecador durante 30 min hasta llegar a temperatura ambiente. Se pesaron y se cubrieron con películas comestibles, se utilizó parafilm para sellarlos y después en un desecador permanecieron en una solución de NaCl con una a_w de 0.753, durante cinco días; monitoreándose cada 24 h para evaluar la ganancia de humedad. La permeabilidad de las películas se midió a través de la siguiente fórmula:

$$PVA = \frac{VTVA}{A} \frac{e}{\Delta P_v} \quad (1)$$

En donde, PVA es la permeabilidad al vapor de agua ($\text{g}\cdot\text{s}^{-1}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{Pa}^{-1}$), $VTVA$ es la velocidad de transferencia de vapor de agua ($\text{g}\cdot\text{s}^{-1}$) obtenido de la pendiente de la recta (tiempo vs ganancia de peso), e es el espesor promedio de la película (m), A es el área de transferencia de vapor de agua (m^2) y ΔP_v es la diferencia de presión de vapor de agua entre la atmósfera de la sílica y la del desecador (3167,2 Pa). La $VTVA$ es la pendiente que se obtiene al graficar el peso final menos el peso inicial de la muestra ($W_f - W_0$) vs el tiempo (t).

Resultados y discusiones

Caracterización fisicoquímica del bagazo de naranja

En la Tabla 1 se muestran los resultados obtenidos del análisis fisicoquímico que se realizó al bagazo de naranja deshidratado.

Tabla 1. Resultados del análisis fisicoquímico del bagazo de naranja deshidratada (100 g de materia seca).

Componente químico	Bagazo de naranja (%)
Humedad	7.58±0.16 ¹
Ceniza	3.72±0.01 ¹
Proteína	5.09±0.21 ¹
Extracto etéreo	3.10±0.01 ¹
Fibra cruda	30.04±0.09 ¹

¹ Desviación estándar

Los análisis fisicoquímicos del bagazo de naranja muestran que existen un alto contenido de fibra cruda, con un valor de 30.04%, 7.58% de humedad, 5.09% de proteína, 3.10% de extracto etéreo y 3.72% de ceniza. Estos datos difieren por los reportados por González [2007], con respecto al contenido de proteína, ya que la caracterización incluía semillas de la fruto, esto aportaba mayor contenido de proteína, grasa y ceniza. Por otro lado, Martínez-Fernández y col. [2017] determinaron la composición química de tres diferentes tipos de harina de cítricos (naranja, mandarina y toronja), mostrando valores muy similares a los reportado en la presente investigación. Rodríguez y col. [2013] caracterizaron fisicoquímicamente el bagazo de agave, mostrando valores bajos en contenido de ceniza (0.14%) y proteína (0.77%), pero mayor en contenido de fibra cruda (51.51%). Datos reportados por Martins y col. [2002] y Giese y col. [2008] utilizaron bagazo de naranja como sustrato para producir pectinasas y laccase; el bagazo de naranja (*Citrus sinensis* (L.) Osb) se caracterizó previamente al proceso de fermentación, obtenido un 12% de fibra cruda, 6.4% de proteína, 19% de azúcares y 9% de azúres reductores, estos valores (% de proteína y fibra) son más altos al presente trabajo.

Pasteurización de mezclas

Se utilizaron dos diferentes técnicas pabra la eliminación de la carga microbiana en las mezclas de biopolímeros, tal y como se puede observa en la Tabla 2. Lo que se buscó al aplicar un tramiento térmico en las mezclas de biopolímeros, es no contener carga microbiana en ellas, así como conocer las condiciones de temperatura y tiempo necesario para que los biopolímeros (alginato, pectina y goma guar) no se hidrolicen, y al estar en contacto con la solución de CaCl_2 , puedan formar la PC.

Tabla 2. Temperaturas de pasteurización.

Temperatura	Tiempo/min	UFC/mL	UFC/mL
		A-G-B	A-P-B
121° +	15	X	X
80° ++	10	1.0x10 ² ±0.58 ¹	2.0x10 ² ±0.04 ¹
80° ++	20	0	0
80° ++	30	0	0
70° ++	10	4.0x10 ² ±0.01 ¹	3.8x10 ³ ±0.99 ¹
70° ++	20	4.0x10 ² ±0.40 ¹	4.7x10 ² ±0.17 ¹
70° ++	30	2.0x10 ² ±0.56 ¹	2.2x10 ² ±0.43 ¹
60° ++	10	1.9x10 ² ±0.08 ¹	6.0x10 ² ±0.03 ¹
60° ++	20	9.0x10 ¹ ±1.02 ¹	6.0x10 ² ±0.29 ¹
60° ++	30	7.0x10 ¹ ±0.87 ¹	3.9x10 ² ±0.33 ¹

+Tratamiento por autoclave
 ++Tratamiento a baño maría
 A-G-B: Alginato-Guar-Bagazo
 A-P-B: Alginato-Pectina-Bagazo
 X: Temperatura no óptima
¹Desviación estándar

Los resultados obtenidos de los dos tratamientos térmicos (autoclave y baño maría), para eliminar la carga microbiana de las mezclas de biopolímeros, se muestran en la Tabla 2. El primer tratamiento se realizó por medio de una autoclave a una temperatura de 121 °C, presión de 0.15 psi y un tiempo de 15 min; este tratamiento afectó directamente a las mezclas de A-G-B y A-P-B, ya que al momento de incorporar dichas mezclas a la solución de CaCl₂, no se llevó a cabo la formación de la matriz. Sin embargo, el segundo tratamiento térmico, donde se utilizó el baño maría a diferentes temperaturas (60, 70 y 80 °C) y tiempos (10, 20 y 30 min) de exposición. Las mezclas que se sometieron a temperaturas de 60 y 70 °C y tiempos de 10, 20 y 30 min, mostraron una población microbiana en cada una de ellas. Pero al aplicar las temperaturas de 80 °C con un tiempo de 20 y 30 min, no hubo presencia en el recuento de las placas. González y col. [2015] mencionan que esto se debe al efecto de la temperatura que se aplica durante la pasteurización de los biopolímeros, ellos señalan que, a una temperatura de 90 °C por 10 min durante la elaboración de las películas comestibles, todas las bacterias de origen alimentario mueren generando una eliminación de la carga microbiana. Por otra parte, Rangel y col. [2014] mencionan que a 80 °C el alginato de sodio se disuelve mejor y forma soluciones más claras. Lupo y col. [2012] dice que, en contraste con la mayoría de los polisacáridos, el alginato forma geles prácticamente independientes de la temperatura, pero la exposición prolongada a tratamientos de calor degrada al polímero, presentado como consecuencia de pérdidas en las propiedades del gel. Por otra parte, Pagan [1996]; Grunauer [2009], mencionan que la pectina se desnaturaliza cuando se expone a procesos de calor, congelación o maceración. La temperatura es un factor que afecta a la pectina, a mayor temperatura se produce una mayor degradación en su estructura. Por otro lado, la goma guar es el espesante acuoso más eficiente que se conoce, las soluciones de este tipo de goma y sus derivados no son fluidos newtonianos y clasificados como pseudoplásticos. Se vuelven fluidas de forma reversible, cuando se aplica calor, pero se degradan irreversiblemente cuando se aplica alta temperatura sobre un tiempo prolongado [Almeida y col., 2011].

Permeabilidad al vapor de agua (PVA) en PC

El siguiente análisis muestra el comportamiento de las PC en la permeabilidad al vapor de agua de las mezclas de A-P-B y A-G-B, en un periodo de 96 h.

Figura 4. Comportamiento de la permeabilidad al vapor de agua en PC de A-G-B^a.

Figura 5. Tendencia de la permeabilidad al vapor de agua en PC de A-P-B^a.

De acuerdo a la Figura 4 se muestra el comportamiento de ganancia de humedad respecto al tiempo de las PC de A-P-B, teniendo una permeabilidad final de 0.211 ± 0.03 g mm/kPa h m²; con un valor de ajuste de (R^2) 0.901. En la Figura 5 para A-G-B, la permeabilidad al vapor de agua, mostró una ganancia de humedad de 0.206 ± 0.04 g mm/kPa h m², con un valor de ajuste de R^2 de 0.924. Se puede observar que las películas presentaron una ligera ganancia de humedad, la PC que presentó mayor permeabilidad fue A-P-B. La mayoría de las PC son de naturaleza hidrofílica, se ha encontrado una relación de positiva entre la permeabilidad al vapor de agua y el espesor de las películas, a medida que el espesor de la PC aumenta, se incrementa la resistencia a la transferencia de masa a través de ella. En estas películas hidrofílicas, la permeabilidad al vapor de agua aumenta a altos contenidos de humedad debido a la hidratación de la matriz polimérica, causadas por la adsorción de agua, lo que induce a la formación de una estructura menos densa en donde hay mayor movilidad molecular y por tanto aumento en la velocidad con que las moléculas de agua pueden atravesar la barrera; es decir que a mayor humedad relativa (HR) mayor permeabilidad y a menor HR menor permeabilidad. Se realizó pruebas de Tukey y mostró que no hay diferencia significativa entre la permeabilidad de agua de A-G-B^a y A-P-B^a (letras diferentes, existe diferencia significativa). El aumento de la incorporación de sustancias hidrofóbicas en las películas comestibles es un factor esencial para mejorar las propiedades de barrera al vapor de agua, como es el caso de los aditivos lipídicos [Bertuzzi y col., 2002; Patarroyo y Cárdenas, 2014; Raybaudi y col., 2018]. Terrazas y col. [2010] mediante la medición de la permeabilidad al vapor de agua mediante películas comestibles elaboradas con polisacáridos de cáscara de tuna (*Opuntia albicarpa*) y gelana, presentaron una permeabilidad menor de 3.07 ± 3.89 g mm/kPa h m², en la PC de P-G-Gli-AO con una concentración (0.1-0.5-3-0.9%). Mencionan que la adición de ácido oleico generó una disminución paulatina de la permeabilidad en las películas, esto es atribuible al carácter hidrofóbico del ácido graso incorporado en la matriz polimérica. Por otra parte, Rangel y col. [2014] mediante la evaluación de la permeabilidad al vapor de agua aplicando el método húmedo y método seco, presentaron una permeabilidad menor por el método en seco, obteniendo 0.08 ± 0.01 g mm/kPa h m² en mezclas de alginato-glicerol (0.5-0.5%), sugiriendo que esta concentración es adecuada para alimentos con alto contenido de humedad, tales como frutas y verduras, la pérdida de humedad ocasiona la pérdida de peso y firmeza, a fin de minimizar estos efectos.

Trabajos futuros

Aplicación de las películas comestibles en frutas mínimamente procesadas.
Determinación de la permeabilidad al oxígeno.
Tiempo de solubilización.

Conclusiones

Las PC elaboradas con biopolímeros ofrecen muchas ventajas, por ejemplo: ser biodegradables, actuar como un buen vehículo para transportar agentes activos, mejorar la apariencia y calidad de los alimentos, mantener la población microbiana, sensorial y de textura durante el almacenamiento y alargar la vida de anaquel de los mismos. El tratamiento térmico mostró que la temperatura óptima de pasteurización para las mezclas de A-G-B y A-P-B fue de 80 °C por 20 min. La PC de A-G-B^a presentó menor permeabilidad al vapor de agua, en comparación con la PC de A-P-B^a, sin embargo, al aplicar una prueba de tukey, no existe diferencia significativa entre las películas (letras diferentes, si hay diferencia significativa).

Referencias

1. Aguilar, M. M. A. (2005). Propiedades físicas y mecánicas de películas biodegradables y su empleo en el recubrimiento de frutos de aguacate. Tesis de maestría. Instituto Politécnico Nacional. D.F. México.
2. Almeida, C. A.; Pimentel, R. J.; Santos, S. D.; Vieira, O. T. and Costa, O. M., 2011. Estudio de la conservación de la papaya (*Carica papaya* L.) asociado a la aplicación de películas comestibles. *Revista Venezolana de Ciencia y Tecnología de Alimentos*. 2 (1) 49-60.
3. AOAC, 1990. Official Methods of Analysis of the Association of Official Analytical Chemists. 15Th edition. Edited by Kenneth Helrich.
4. Barco, H. P. L.; Burbano, D. A. C.; Mosquera, S. S. A.; Villada, C. H. S. and Navia, P. D. P. (2011). Efecto del recubrimiento a base de almidón de yucca modificado sobre la maduración del tomate de mesa (*Solanum lycopersicum*). *Revista Lasallista de Investigación*. 8 (2) 96-101.
5. Bertuzzi, M. A.; Armada, M.; Gottifredi, J. C.; Aparicio, A. R. and Jiménez, P. (2002). Estudio de la permeabilidad al vapor de agua de films comestibles para recubrir alimentos. *Revista Ciencias de la Ingeniería, Agronomía y Tecnología*. 3. 2-8.
6. de Ancos, B.; González-Peña, D.; Colina-Coca, C. and Sánchez-Moreno, C. (2015). Uso de películas/recubrimientos comestibles en los productos de IV y V gama. *Revista Iberoamericana de Tecnología Postcosecha*. 1 (16) 8-17.
7. García-Ceja, A., Mani-López, E., Palou, E., and López-Malo, A. (2015). Viability during refrigerated storage in selected food products and during simulated gastrointestinal conditions of individual and combined *lactobacilli* encapsulated in alginate or alginate-chitosan. *LWT - Food Science and Technology*, 63 (1), 482–489.
8. Giese, E. C.; Dekker R. F. H. and Barbosa, A. M. (2008). Orange bagasse pectinase & laccase. *BioResources*. 3 (2) 335-345.
9. González, C. R. E.; Castro, B. J. and Caro, P. Y. (2015). Obtención de biopelículas binarias Activas y su efecto en la vida útil microbiológica del camarón blanco (*Penaeus vannamei*). *Revista Información Tecnológica*. 26 (4). 3-10.
10. González, P. N. E. (2007). Elaboración de galletas con harina de bagazo de naranja. Tesis de maestría. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Pachuca, Hidalgo.
11. Grunauer, E. C. and Cornejo, Z. F. (2009). Influencia del secado sobre la captación de agua de pectina extraída a partir de cítricos. *Revista Tecnológica ESPOL*. 20 (20). 9-12.
12. Jiménez, M. M. T. and Domínguez, C. M. F. (2012). Películas comestibles formuladas con polisacáridos: propiedades y aplicaciones. *Temas Selectos de Ingeniería de Alimentos*. 6 (2) 110-121.
13. López, M. M. A.; Ruiz, C. S.; Navarro, P. C.; Ornelas, P. J. J.; Estrada, A. M. I.; Gassos, O. L. E. and Rodrigo, G. J. (2012). Efectos de recubrimientos comestibles de quitosano en la reducción microbiana y conservación de la calidad de las fresas. *Revista de Ciencias Biológicas y de la Salud*. 14 (1) 33-41.
14. Lupo, P. B.; González, A. C. and Maestro, G. A. (2012). Microencapsulación con alginato en alimentos. *Revista Venezolana de Ciencia y Tecnología de Alimentos*. 3 (1) 130-151.
15. Martínez-Fernández, L. E.; Navarro-Cruz, A.R.; Vera-Lopez, O. and Avila, S. R. (2017). Caracterización Físicoquímica de desechos de naranja (*Citrus Sinensis*) y lechuga (*Lactuca Sativa*). *Revista de Energía Química y Física*. 4 (10) 49-56.
16. Martins, E.; Silva, D.; Da Silva, R., and Gomes, E. (2002). Solid state production of thermostable pectinases from thermophilic *Thermoascus aurantiacus*. *Process Biochemistry*. 37 (9) 949–954.
17. NMX-F-068-S-1980. Determinación de proteínas.
18. NMX-F-089-S-1978. Determinación de extracto etéreo (método soxhlet).
19. NMX-F-090-S-1978. Determinación de fibra cruda en alimentos.
20. NOM-092-SSA1-1994. Método para la cuenta de bacterias aerobias en placa.
21. Pagan, G. J. (1996). Degradación enzimática y características físicas y químicas de la pectina del bagazo de melocotón. Tesis doctoral. Universidad de Lleida. Lleida, España.
22. Patarroyo, T. C. A. and Cárdenas, R. A. J. (2014). Efecto de recubrimientos comestibles a base goma gellan, gelatina y caseína sobre la cinética de deterioro de la mora de castilla (*Rubus glaucus benth*). Tesis de licenciatura. Universidad Del Tolima. Ibagué, Colombia.
23. Quintero, C. J.; Falguera, V. and Muñoz, H. A. (2010). Films and edible coatings: importance, and recent trends in fruit and vegetable value chain. *Revista Tumbaga*. (5) 93-118.
24. Rangel, M. M. and López, M. A. (2012). Cambios en frutas tropicales frescas, cortadas y empacadas en atmósfera modificada durante su almacenamiento en refrigeración. *Temas Selectos de Ingeniería en Alimentos*. 6 (2) 94-109.

25. Rangel, M. M.; Montalvo, P. C.; Palou, E. and López, M. A. (2014). Optimization of the moisture content, thickness, water solubility and water vapor permeability of sodium alginate edible films. *Recent Advances in Chemical Engineering, Biochemistry and Computational Chemistry*. (71) 72-78.
26. Raybaudi, M. R. M.; Rojas, G. M. A.; Mosqueda, M. J. and Martín, B. O. (2008). Comparative study on essential oils incorporated into an alginate-based edible coating to assure the safety and quality of fresh-cut fuji apples. *Journal of Food Protection*. 71 (6) 1150-1161.
27. Ruiz, H. F. (2009). Aplicación de películas comestibles a base de quitosano y -mucílago de nopal en fresa (*Fragaria ananassa*) almacenada en refrigeración. Tesis de maestría. Universidad de las Américas Puebla. Cholula, Puebla.
28. Sánchez, A. D.; Contreras-Esquivel, J. C.; Nevárez-Moorillón, G. V. and Aguilar, C. N. (2015). Caracterización de películas comestibles a base de extractos pécticos y aceite esencial de limón Mexicano. *CyTA - Journal of Food*. 13 (1) 17-25.
29. Solano-Doblado, L. G.; Alamilla-Beltrán, L. and Jiménez-Martínez, C. (2018). Películas y recubrimientos comestibles funcionalizados. *TIP Revista Especializada en Ciencias Químico-Biológicas*. 21(2): 30-42.
30. Terrazas, H. J. A.; Rodríguez, H. A.; Vargas, T. A.; Hernández, A. J.; Romero, B. C. A., Bello, P. L. A. and Chavarría, H. N. (2010). Propiedades mecánicas y de permeabilidad de películas comestibles elaboradas con polisacáridos de cáscara de tuna (*Opuntia albicarpa*) y gelana. XII Congreso nacional de ciencia y tecnología de alimentos Universidad de Guanajuato.
31. Rodríguez, R. J. F.; Jiménez, J. R.; Salcedo, E.; Zamora J. F. and Íñiguez, G. (2013). Utilización de subproductos de la industria tequilera. parte 11. compostaje de bagazo de agave crudo y biosólidos provenientes de una planta de tratamiento de vinazas tequileras. *Revista Internacional de Contaminación Ambiental*. 29 (4) 303-313.